

OPTIK TOLALI DATCHIKLAR ASOSIDA BINO VA INSHOOTLARNING MUHANDISLIK TIZIMLARINI MONITORINGLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH

Marasulova Gulbahor Ro'zmatjonovna

Al-xorazimiy nomidagi Toshkent Axborot
texnologiyalari universiteti magistranti
gulbahormarasulova@gmail.com

Zuxriddinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti asisstanti
hayotbek6868@mail.ru

Mirsagdiyev Orifjon Alimovich

Toshkent davlat transport universiteti dotsenti
oamirsagdiyev@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6397663>

ANNOTATSIYA: Qurilayotgan zamonaviy obyektlarning tuzilmaviy holatini uzluksiz nazorat qilish, shu asosida zamonaviy texnologiyalarga asoslangan monitoringlash tizimlarini yaratish va qo'llash hozirgi kunga kelib eng asosiy masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

KALIT SO'ZLAR: Optik tola, ma'lumotlarni uzatish, optik datchiklar, bino va qurilish obyektlari, monitoringlash tizimi.

Xozirgi kunda qurilayotgan zamonaviy bino va inshootlarning muhandislik tizimlarini monitoring qilish va boshqarish uchun yaratilgan tizimlarda ko'pincha tahlil qilinayotgan obyektlarning holati to'g'risida ma'lumotni qanday olish kerakligi haqida savol eng asosiy savollardan birib bo'lib qolmoqda. Binodagi avtomatlashtirilgan va dispatcherlik tizimlari har doim ham qo'rilayotgan binoning holati haqida kerakli va asosiy ma'lumotlarni aniq va to'liq taqdim eta olmaydi. Bunday hollarda qo'shimcha monitoringlash tizimlarining ma'lumot manbalaridan foydalanishga to'g'ri keladi, bu esa o'z navbatida qo'shimcha iqtisodiy xarajatlarga olib keladi. Ko'p hollarda qo'llanilgan monitoringlash tizimidan foydalanish jarayonida ayrim qo'shimcha savollar tug'iladi. Savol nafaqat miqdoriy va sifat ko'rsatkichlariga, balkim qo'llanilgan sensorlarning ishlash tamoyili, ularga tashqi ta'sirlar, elektromagnit moslashuvchanligi va ta'sirlar, monitoringlashda qamrab olingan hudud haqida ham bo'ladi. Bu kabi savollarga javob topish monitoringlash tizimini to'laqonli ishlashi uchun zamin yaratib beradi.

Bizga ma'lumki har qanday optik tolali sensorning ishlash tamoyili tashqi ta'sir natijasida kirish va chiqish signallarini (yorug'lik, lazer nurlanishi)

o'zgartirishidan iborat. Tola ichidagi yorug'lik oqimining xususiyatlarining o'zgarishiga qarab, unga ta'sirni baholash mumkin bo'ladi.

Bunday tashqari ta'sirlar quyidagilardan tashkil topgan bo'lishi mumkin:

- bosim;
- harorat;
- tezlashuv;
- turli elektr parametrlari va boshqalar.

Bunday qurilmalardagi optik tolali signal uzatishni ta'minlovchi sensorning o'rni kattadir. Ish jarayonining asosiy qismi uzatuvchi va qabul qiluvchi tomonlarda amalga oshiriladi va bu ma'lumotni tahlil qilish asosida uzatilgan yorug'lik nurining o'zgarishi to'g'risida xulosa chiqariladi. Bundan tashqari, optik tolali datchik bilan qoplangan hudud ham muhim rol o'ynashini inobatga olish zarur. Bu holat obyektning parametrlarini nazorat qiluvchi sensorlar bilan bog'liq hisoblanadi. Ayrim hollarda obyektlarni monitoringlash jarayonida normativ - huquqiy holatlarni ham inobatga olish zarur bo'ladi.

1- rasm. Bino va inshootlarda montioringlash tizimini tashkil etish.

1-rasmda ko`rinib turibdiki monitoringlash tizimini tashkil etuvchi datchiklar bu tizimning ishlash jarayonida asosiy vazifalarni bajaradilar. Monitoringlash tizimida optik tolali datchiklarning qo'llanilishida optik tolaning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, ularning tashqi ta'sirlarga moyilligi kam ekanligi ularning qo'llanilishida asosiy ustunlikga ega ekanligini ko'rsatib beardi. Yana bir ustunliklardan biri bu ma'lumotlarni uzoq masofalarga etkazishdir. Bu holat avvalo quriladigan binolarning tuzilmasining turlicha ekanligini nazarda tutiladi. Sababi binoning tuzilmasiga qarab o'lchash nuqtalarining soni ortib borishidir. Bu oz` navbatida iqtisodiy harajatlarni talab etadi.

Optik tolli datchiklarni qo'llash orqali obyektning holati haqida ma'lumotlarni obyekt bo'yicha o'rnatilgan barcha datchiklardan uzluksiz vaqt davomida yuqori aniqlikdagi ma'lumotlarni olish orqali nazorat qilib turish imkoni yaratiladi. Bu oz` navbatida boshqa shu kabi datchiklardan bir necha bor ustunlikga ega ekanligini ko`rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Рубцов И.В., Неугодников А.П., Егоров Ф.А., Поспелов В.И. Организация системы мониторинга фасадных конструкций на базе волоконно-оптических датчиков // Технологии строительства. 2004. № 5 (33). С. 12–13.
2. Серегин Н.Г., Сорокин С.В. Внедрение волоконно-оптических датчиков в систему тарировки и испытаний устройств измерительной техники // Вестник Московского государственного университета леса — Лесной вестник. 2012. № 6 (89). С. 107–109.
3. Т.Г. Рахимов, Б.Н. Рахимов, О.А. Мирсагдиев, А.А. Бердиев. “Информационно-измерительная техника на основе волоконно-оптических датчиков и систем” “Muhammad al-Xorazmiy avlodlari” ilmiy-amaliy va axborot tahliliy jurnal. 4(10)/2019. –С 59-67.

